

Supplementary Table 1. Primer sequences for RT-qPCR

Gene	Forward (5'- to 3')	Reverse (5'- to 3')
<i>Timp1</i>	CTTGGTTCCTGGCGTACTC	ACCTGATCCGTCACAAACAG
<i>Mmp3</i>	ACATGGAGACTTTGTCCCTTTTG	TTGGCTGAGTGGTAGAGTCCC
<i>Ctgf</i>	TGACCTGGAGGAAAACATTAAGA	AGCCCTGTATGTCTTCACACTG
<i>Col1a1</i>	GAAACCCGAGGTATGCTTGA	GGGTCCCTCGACTCCTACAT
<i>Col3a1</i>	CCTGGCTCAAATGGCTCAC	GACCTCGTGTTCGGGTAT
<i>Col8a1</i>	CAAGTCCCTCACATGCCTTTG	GCACAGGTGGGATTCCTTCATA
<i>Nppa</i>	AGGAGAAGATGCCGGTAGAAGA	TTCCTTACTTGCTACCCTC
<i>Nppb</i>	CAGCTCTTGAAGGACCAAGG	AGAGACCCAGGCAGAGTCAG
<i>Myh6</i>	ACATTCTTCAGGATTCTCTG	CTCCTTGTCATCAGGCAC
<i>Myh7</i>	TTCCTTACTTGCTACCCTC	CTTCTCAGACTTCCGCAG
<i>Atp2a2</i>	TGTAAGTGGCCAGATTGCTC	CCTAAACAACCTGAAGTTAGG
<i>Pln</i>	GTTGTGCCCTTTTCTACAC	AGAGAGAGCAGATTTGTGG